

ӘОЖ: 81'243:37.02

ЛЕКСИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

АЛИМОВА ЖАНЕЛЬ ГАЛЫМЖАНОВНА

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Филология» факультетінің 1-курс магистранты
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Лексикалық құзыреттілік шет тілін меңгеру үдерісінде білім алушының тілдік әрекетінің сапасын айқындайтын негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Тілдік бірліктерді тиімді меңгеру тек жеке сөздерді игерумен шектелмей, олардың өзара байланысын, қолданылу ерекшеліктерін және мағыналық тұтастығын түсінуді талап етеді. Осы бағытта фразеологиялық бірліктер тілдік жүйенің ерекше қабаты ретінде қарастырылып, олардың лексикалық құзыреттілікті дамытудағы әлеуеті айқындалады. Фразеологиялық бірліктердің құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері талданып, оларды оқытудың дидактикалық негіздері жүйеленеді. Оқыту принциптері, әдістері мен кезеңдерінің өзара байланысы негізінде фразеологиялық бірліктерді меңгерудің тиімді жолдары сипатталады. Нәтижесінде фразеологиялық бірліктерді жүйелі түрде оқыту білім алушылардың тілдік икемділігін арттырып, сөйлеудің табиғилығы мен дәлдігін қамтамасыз ететіні негізделеді.

Кілт сөздер: лексикалық құзыреттілік, фразеологиялық бірліктер, дидактикалық принциптер, оқыту әдістері, оқыту кезеңдері.

Аннотация: Лексическая компетенция является одним из ключевых показателей качества речевой деятельности обучающегося в процессе овладения иностранным языком. Эффективное усвоение языковых единиц не ограничивается освоением отдельных слов, а требует понимания их взаимосвязей, особенностей употребления и смысловой целостности. В этом контексте фразеологические единицы рассматриваются как особый слой языковой системы, и определяется их потенциал в развитии лексической компетенции. Анализируются структурные и семантические особенности фразеологических единиц, систематизируются дидактические основы их обучения. На основе взаимосвязи принципов, методов и этапов обучения описываются эффективные пути усвоения фразеологических единиц. В результате обосновывается, что их систематическое обучение способствует развитию языковой гибкости обучающихся и обеспечивает естественность и точность речи.

Ключевые слова: лексическая компетенция, фразеологические единицы, дидактические принципы, методы обучения, этапы обучения.

Abstract: Lexical competence plays a crucial role in foreign language acquisition and is widely regarded as a key indicator of learners' overall language proficiency. The effective development of lexical competence involves not only the acquisition of individual words but also an understanding of their relationships, patterns of use, and semantic cohesion. In this respect, phraseological units constitute an important layer of the language system and offer significant potential for enhancing lexical competence. Their structural and semantic properties are examined, and the didactic foundations for their teaching are presented. Particular attention is given to the relationship between teaching principles, methods, and stages, which serve as a basis for identifying effective instructional practices. It is argued that the systematic teaching of phraseological units contributes to greater linguistic flexibility and supports more natural and accurate language use.

Keywords: lexical competence, phraseological units, didactic principles, teaching methods, teaching stages.

Шет тілін меңгеру үдерісінде білім алушылар көбінесе жеке сөздерді меңгергенімен, оларды нақты сөйлеу жағдаятында табиғи әрі дәл қолдануда қиындықтарға тап болады. Бұл әсіресе тілдің тұрақты құрылымдары мен бейнелі бірліктерін игеру барысында айқын байқалады. Тілдің мұндай қабаты — фразеологиялық бірліктер — сөздердің жай қосындысы емес, белгілі бір мағыналық тұтастық пен мәдени мазмұнды қамтитын күрделі тілдік құбылыс болып табылады. Сондықтан оларды меңгеру лексикалық қорды сандық тұрғыдан ғана емес, сапалық тұрғыдан да дамытуға мүмкіндік береді.

Қазіргі әдістемелік зерттеулерде лексикалық құзыреттілікті қалыптастыру мәселесі ерекше маңызға ие, себебі тіл үйренушінің сөйлеуінің табиғилығы мен дәлдігі көп жағдайда оның тұрақты тілдік бірліктерді меңгеру деңгейіне байланысты. Осы тұрғыда фразеологиялық бірліктер тек тілдік материал ретінде емес, білім алушының ойлауын, тілдік сезімін және мәдени түсінігін қалыптастыратын маңызды құрал ретінде қарастырылады.

Еуропалық тілдерді меңгерудің жалпы құзыреттілік жүйесінде лексикалық құзыреттілік тілдік құзыреттіліктің маңызды құрамдас бөлігі ретінде айқындалып, оның коммуникативтік әрекеттегі рөлі ерекше атап көрсетіледі [2]. Осыған байланысты лексикалық құзыреттілікті тиімді қалыптастыруда фразеологиялық бірліктердің мүмкіндіктерін қарастыру және оларды оқытудың дидактикалық негіздерін айқындау өзекті ғылыми мәселе болып табылады.

Лексикалық құзыреттілік шет тілін меңгеру үдерісіндегі негізгі ұғымдардың бірі болып табылады және ол білім алушының тілдік бірліктерді меңгеру деңгейін ғана емес, оларды түрлі тілдік жағдаяттарда орынды қолдана алу қабілетін де қамтиды. Қазіргі зерттеулерде бұл ұғым сөздік қордың көлемімен шектелмей, сөздердің мағынасы, қолданылу ерекшеліктері және олардың өзара байланыстарын түсінуді қамтитын кешенді жүйе ретінде қарастырылады [5].

Лексикалық құзыреттілікті түсіндіруде “сөзді білу” ұғымы маңызды орын алады. Сөзді меңгеру тек оның негізгі мағынасын білумен шектелмей, оның дыбысталуы, жазылуы, грамматикалық қасиеттері, тіркесу мүмкіндіктері және қолданылу контексі туралы білімді де қамтиды [6]. Бұл лексикалық бірліктерді терең әрі жан-жақты меңгерудің қажеттілігін көрсетеді.

Лексикалық құзыреттілік құрылымдық тұрғыдан бірнеше компоненттерден тұрады. Олардың қатарына лексикалық білім, яғни сөздердің мағынасы мен ерекшеліктерін білу; лексикалық дағдылар, яғни сөздерді дұрыс таңдап, орынды қолдану қабілеті; сондай-ақ лексикалық бірліктерді нақты коммуникативтік жағдаятта тиімді пайдалану жатады. Бұл компоненттер өзара тығыз байланыста дамып, білім алушының тілдік әрекетінің сапасын айқындайды.

Осылайша, лексикалық құзыреттілік тек сөздік қордың көлемін емес, тілдік бірліктерді түсіну мен қолданудың кешенді жүйесін қамтитын көпқырлы ұғым болып табылады.

Лексикалық құзыреттіліктің мазмұнын тереңірек түсіну үшін оның құрылымдық компоненттерін қарастыру маңызды. Ғылыми еңбектерде бұл құзыреттілік бірнеше өзара байланысты элементтерден тұратын кешенді жүйе ретінде сипатталады. Зерттеушілердің пікірінше, сөзді меңгеру оның мағынасын білумен ғана шектелмей, оның түрлі тілдік аспектілерін қамтиды [5].

Бірінші компонент — лексикалық білім. Бұл білім алушының сөздердің мағынасын, олардың көпмағыналылығын, стилистикалық реңктерін, сондай-ақ белгілі бір контексте қолданылу ерекшеліктерін меңгеруін қамтиды. Сонымен қатар, бұл компонент сөздердің өзара байланысын, атап айтқанда олардың тіркесімділік мүмкіндіктерін түсінуді де қамтиды.

Екінші компонент — лексикалық дағдылар. Бұл компонент сөздерді сөйлеу барысында дұрыс таңдап, орынды қолдана алу қабілетімен байланысты. Сөзді меңгеру оның формасы, мағынасы және қолданылу ерекшеліктерін қамтитыны атап көрсетіледі [6]. Бұл лексикалық бірліктерді жан-жақты меңгерудің қажеттілігін көрсетеді.

Үшінші компонент — лексикалық бірліктерді коммуникативтік жағдаятта қолдану. Бұл білім алушының меңгерген сөздік қорын нақты қарым-қатынас барысында тиімді пайдалана

алуымен сипатталады. Мұнда сөздерді дұрыс таңдау ғана емес, олардың контекстке сәйкестігі мен қолданылу орнын анықтай алу маңызды рөл атқарады.

Осы компоненттердің өзара байланысы лексикалық құзыреттіліктің кешенді сипатын айқындайды. Яғни білім алушы тек сөздердің мағынасын меңгеріп қана қоймай, оларды түрлі тілдік жағдаяттарда дұрыс, дәл және орынды қолдана алуы тиіс.

Фразеологиялық бірліктер тілдің лексикалық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және олар білім алушының лексикалық құзыреттілігін қалыптастыруда ерекше орын алады. Бұл бірліктер сөздердің еркін тіркесінен айырмашылығы — олардың құрылымы мен мағынасының тұтастығында, сондай-ақ дайын күйде қолданылуында көрінеді. Қазіргі зерттеулерде фразеологиялық бірліктер кең мағынада «formulaic language» ұғымы аясында қарастырылып, тілдің табиғи қолданысында олардың үлесі жоғары екені атап көрсетіледі [7].

Фразеологиялық бірліктердің негізгі ерекшеліктерінің бірі — олардың тұрақтылығы. Бұл тұрақтылық олардың құрамындағы компоненттердің өзгермей, белгілі бір қалыпта қолданылуымен сипатталады. Мысалы, *spill the beans* тіркесінде сөздердің орнын ауыстыру немесе оларды басқа сөздермен алмастыру мағынаның бұзылуына әкеледі. Осыған байланысты фразеологиялық бірліктер дайын тілдік үлгілер ретінде қабылданып, сөйлеу барысында автоматты түрде қолданылады.

Екінші маңызды ерекшелік — ауыспалы мағына. Фразеологиялық бірліктердің көпшілігі тура мағынада емес, бейнелі немесе идиоматикалық мағынада қолданылады. Мысалы, *break the ice* тіркесі «мұзды сындыру» емес, «әңгіме бастау, қарым-қатынасты жеңілдету» мағынасын білдіреді. Мұндай мағынаны түсіну үшін білім алушы тек жеке сөздердің мағынасын емес, бүкіл тіркестің тұтас мағынасын меңгеруі қажет [3].

Фразеологиялық бірліктердің тағы бір ерекшелігі — олардың экспрессивтілігі. Бұл бірліктер сөйлеуге эмоциялық-бағалаушытық реңк беріп, оны әсерлі әрі бейнелі етеді. Мысалы, *a pain in the neck* тіркесі белгілі бір жағымсыз жағдайды немесе адамды сипаттауда экспрессивті реңк береді. Осындай бірліктерді қолдану сөйлеудің табиғилығын арттырып, оның коммуникативтік әсерін күшейтеді.

Фразеологиялық бірліктер әртүрлі түрлерге бөлінеді. Олардың ішінде ең кең таралғаны — идиомалар, тұрақты тіркестер және коллокациялар. Идиомалар толықтай ауыспалы мағынаға ие бірліктер болып табылады, мысалы *kick the bucket* — «қайтыс болу». Тұрақты тіркестер (fixed expressions) белгілі бір қалыпта қолданылатын дайын тілдік құрылымдар, мысалы *by the way, in fact*. Ал коллокациялар — сөздердің табиғи тіркесуі, мысалы *make a decision, heavy rain* [4].

Осылайша, фразеологиялық бірліктер тұрақтылығы, ауыспалы мағынасы және экспрессивтілігі арқылы ерекшеленетін, сондай-ақ әртүрлі құрылымдық түрлерде көрінетін күрделі тілдік құбылыс болып табылады. Оларды меңгеру білім алушының тілдік қорын сапалық тұрғыдан байытып, лексикалық құзыреттіліктің тиімді қалыптасуына негіз болады.

Фразеологиялық бірліктерді оқыту лексикалық құзыреттілікті қалыптастыруда маңызды орын алады, өйткені олар тіл үйренушінің сөздік қорын жүйелі және мағыналы түрде кеңейтуге мүмкіндік береді. Жеке сөздерді меңгерумен шектелмей, тұрақты тіркестерді игеру білім алушыға тілдік бірліктердің өзара байланысын, олардың тіркесімділік ерекшеліктерін және қолданылу аясын қатар түсінуге жағдай жасайды. Мұндай бірліктер сөздік қордың тек көлемін ғана емес, оның сапалық деңгейін де арттырып, тілдік материалды тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Сонымен қатар фразеологиялық бірліктер сөйлеудің табиғилығын қамтамасыз ететін маңызды құралдардың бірі болып табылады, себебі тілдің шынайы қолданысында жиі кездесетін дайын құрылымдарды игеру білім алушының сөйлеуін еркін әрі дәл етуге мүмкіндік береді [7].

Фразеологиялық бірліктердің тағы бір маңызды қыры — олардың мәдени-танымдық мазмұнды жеткізу қабілеті. Мұндай тіркестер белгілі бір халықтың дүниетанымын, тарихи тәжірибесін және ұлттық ерекшеліктерін бейнелейді, сол арқылы тіл үйренушінің мәдениетаралық түсінігін қалыптастыруға ықпал етеді. Мысалы, *Achilles' heel* немесе *a*

doubting Thomas сияқты бірліктер тілдік мағынамен қатар мәдени ақпаратты да қамтиды, бұл олардың тек лексикалық емес, танымдық құндылығын да көрсетеді. Осындай тілдік бірліктерді меңгеру білім алушының сөйлеуін мазмұнды, табиғи және мәдени тұрғыдан бай етеді.

Фразеологиялық бірліктерді тиімді меңгерту оқыту үдерісін белгілі дидактикалық принциптер негізінде ұйымдастыруды талап етеді. Ең алдымен, көрнекілік принципі маңызды, өйткені бейнелі мағынаға ие тіркестерді түсіндіруде оларды нақты контекст, жағдаят немесе визуалды материал арқылы көрсету білім алушының қабылдауын жеңілдетеді. Сонымен қатар жүйелілік және бірізділік принципі фразеологиялық бірліктерді кездейсоқ емес, белгілі бір тақырыптық немесе мағыналық топтар негізінде кезең-кезеңімен енгізуді көздейді. Бұл олардың есте сақталуын нығайтып, тілдік бірліктер арасындағы байланысты түсінуге мүмкіндік береді. Қолжетімділік принципі білім алушылардың тілдік деңгейін ескеруді талап етеді, яғни күрделі идиомаларға бірден көшпей, жиі қолданылатын және мағынасы салыстырмалы түрде түсінікті тіркестерден бастау қажет.

Саналылық және белсенділік принципі фразеологиялық бірліктерді механикалық түрде жаттаумен шектелмей, олардың мағынасын, қолданылу ерекшеліктерін саналы түрде түсінуге бағыттайды. Бұл жағдайда білім алушы тіркестің ішкі логикасын, оның қолданылатын контекстін және коммуникативтік қызметін ұғына отырып, оны өз сөйлеуінде белсенді қолдануға ұмтылады. Фразеологиялық бірліктерді меңгеру тек тілдік материалды игеру емес, тілдік ойлауды қалыптастыру үдерісі болып табылады, сондықтан оларды оқытуда білім алушының белсенді қатысуын қамтамасыз ету ерекше маңызға ие [1].

Фразеологиялық бірліктерді оқытуда бірқатар тиімді әдістер мен тәсілдер қолданылады. Олардың негізгі түрлеріне мыналар жатады:

1. контекст арқылы үйрету;
2. салыстыру және талдау;
3. диалогтық жаттығулар;
4. рөлдік ойындар.

Контекст арқылы үйрету фразеологиялық бірліктерді меңгерудің ең нәтижелі тәсілдерінің бірі болып табылады, өйткені олардың мағынасы көбінесе жеке сөздердің қосындысы арқылы емес, нақты тілдік жағдаятта ашылады. Сондықтан мұғалім фразеологиялық бірліктерді оқшау түрде емес, мәтін, диалог немесе жағдаяттық тапсырмалар арқылы ұсынуы тиіс. Мысалы, “*He finally broke the ice by telling a joke*” сөйлемі арқылы *break the ice* тіркесінің әңгіме бастау, қарым-қатынасты жеңілдету мағынасы контекст арқылы түсіндіріледі. Сол сияқты “*After the exam, I felt on top of the world*” мысалында тіркестің өте бақытты болу мағынасы жағдаят арқылы ашылады. Мұндай тәсіл фразеологиялық бірліктердің табиғи қолданысын көрсетуге мүмкіндік беріп, оларды дұрыс түсінуге және есте сақтауға ықпал етеді.

Салыстыру және талдау әдісі фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктерін терең түсінуге бағытталған. Бұл тәсіл барысында білім алушылар тіркестердің тура және ауыспалы мағыналарын салыстырып, олардың айырмашылықтарын анықтайды. Мысалы, *make a mountain out of a molehill* тіркесін тура мағынада кішкентай нәрсені үлкейтіп көрсету деп түсіндіруге болады, ал оның шынайы мағынасы — болмашы нәрсені үлкейтіп көрсету. Бұл тіркесті қазақ тіліндегі “түймедейді түйедей ету” тіркесімен салыстыру оның мағынасын нақты әрі тез түсінуге мүмкіндік береді. Осындай салыстырулар білім алушының тілдік құбылыстарды саналы түрде меңгеруіне және олардың айырмашылығын терең түсінуіне ықпал етеді.

Диалогтық жаттығулар фразеологиялық бірліктерді сөйлеу барысында белсенді қолдануға бағытталған тәсіл болып табылады. Мұндай тапсырмаларда білім алушылар белгілі бір тақырып бойынша диалог құрып, жаңа тіркестерді қолданады. Мысалы:

- “How was your first day at work?”
- “At first it was hard, but my colleagues helped me *break the ice*.”

Осындай диалогтар арқылы білім алушылар тіркесті нақты сөйлеу жағдаятында қолдануды үйренеді. Сонымен қатар “I’m feeling a bit *under the weather* today” сияқты тіркестерді диалог ішінде қолдану олардың мағынасын бекітуге және сөйлеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Рөлдік ойындар фразеологиялық бірліктерді оқытудың коммуникативтік бағытын күшейтетін тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Бұл әдіс барысында білім алушылар нақты өмірлік жағдаяттарды модельдеп, белгілі бір рөлдерді орындайды және сол арқылы тілдік бірліктерді табиғи түрде қолданады. Мысалы, досымен кездесу немесе пікірталас жағдайында “Don’t worry, it’s just a *piece of cake*” немесе “Let’s not *beat around the bush*” сияқты тіркестерді қолдану арқылы білім алушылар оларды еркін меңгереді. Мұндай тәсілдер фразеологиялық бірліктерді тек түсінуге емес, оларды белсенді қолдануға мүмкіндік беріп, сөйлеу икемділігін дамытуға ықпал етеді.

Фразеологиялық бірліктерді оқыту үдерісі кезең-кезеңімен ұйымдастырылып, білім алушылардың оларды түсінуінен бастап, еркін қолдануына дейінгі дағдыларды жүйелі түрде қалыптастыруға бағытталады. Негізгі кезеңдерге мыналар жатады:

1. таныстыру кезеңі;
2. бекіту кезеңі;
3. қолдану кезеңі.

Таныстыру кезеңінде мұғалім жаңа фразеологиялық бірліктерді білім алушыларға контекст арқылы ұсынады және олардың мағынасын түсіндіреді. Бұл жерде мұғалім тіркесті жеке аударып бермей, оны мәтін немесе жағдаят ішінде көрсетеді, содан кейін студенттермен бірге оның мағынасын талдайды. Мысалы, “She decided to *take the bull by the horns* and speak directly to her manager” сөйлемі ұсынылып, студенттерден тіркестің мағынасын болжау сұралады. Осыдан кейін мұғалім оның нақты мағынасын түсіндіріп, қандай жағдайда қолданылатынын көрсетеді. Сонымен қатар мұғалім бірнеше ұқсас жағдаяттарды ұсынып, студенттерге тіркесті қай жерде қолдануға болатынын анықтауды тапсырады. Бұл кезеңде негізгі мақсат — білім алушының фразеологиялық бірлікті тұтас мағынада қабылдауы.

Бекіту кезеңінде мұғалім білім алушылардың жаңа меңгерген фразеологиялық бірліктерді есте сақтауын және дұрыс қолдануын қамтамасыз етеді. Бұл үшін арнайы жаттығулар ұйымдастырылады: сәйкестендіру, сөйлемді толықтыру, тіркесті дұрыс контексте қолдану сияқты тапсырмалар беріледі. Мысалы, студенттерге *once in a blue moon* тіркесінің мағынасы беріліп, оны қазақ тіліндегі “айда-жылда бір рет” тіркесімен сәйкестендіру ұсынылады. Сонымен қатар “I feel very tired, I want to ___ early tonight” сияқты сөйлемдер арқылы студенттер *hit the sack* тіркесін өздері толықтырады. Мұғалім әр тапсырмадан кейін кері байланыс беріп, қателерді түзетеді және дұрыс қолдану үлгілерін көрсетеді.

Қолдану кезеңінде білім алушылар фразеологиялық бірліктерді еркін сөйлеу барысында қолдануға дағдыланады. Бұл кезеңде мұғалім коммуникативтік тапсырмалар ұйымдастырады, мысалы, диалог құру немесе рөлдік ойындар. Студенттер белгілі бір жағдаят бойынша сөйлесіп, тіркестерді өздігінен қолданады. Мысалы, пікірталас немесе күнделікті қарым-қатынас жағдайында студенттер “Let’s not *jump to conclusions* before we know all the facts” немесе “He always *goes the extra mile* to help his friends” сияқты тіркестерді пайдаланады. Мұғалім олардың сөйлеуін бақылап, қажет жағдайда бағыт береді, бірақ негізгі әрекет студенттердің өзіне беріледі. Бұл кезеңде фразеологиялық бірліктер білім алушының белсенді сөздік қорына еніп, автоматты түрде қолданылатын деңгейге жетеді.

Аталған кезеңдердің өзара байланыста және жүйелі түрде ұйымдастырылуы фразеологиялық бірліктерді тиімді меңгертудің негізгі шарты болып табылады. Педагогикалық тұрғыдан алғанда, оқыту үдерісін кезең-кезеңімен құру білім алушылардың оқу материалын біртіндеп меңгеруіне және оны практикада қолдануына мүмкіндік береді. Дидактикалық талаптарға сәйкес ұйымдастырылған мұндай жұмыс білім алушының танымдық белсенділігін арттырып, оның тілдік дағдыларының тұрақты қалыптасуын қамтамасыз етеді [1].

Жүргізілген зерттеу фразеологиялық бірліктерді оқыту лексикалық құзыреттілікті қалыптастырудың маңызды дидактикалық негіздерінің бірі екенін дәлелдеуге мүмкіндік берді. Фразеологиялық бірліктер тілдің дайын мағыналық үлгілері ретінде білім алушыға сөздерді жеке элементтер ретінде емес, өзара байланысқан құрылым ретінде қабылдауға жағдай жасайды. Бұл тілдік материалды жүйелі түрде меңгеруге, сондай-ақ оны нақты коммуникативтік жағдаятта орынды қолдануға мүмкіндік береді. Лексикалық құзыреттілікті осындай деңгейде дамыту тіл меңгерудің сапалық көрсеткіші болып табылады [5].

Фразеологиялық бірліктердің ерекшелігі олардың тек тілдік емес, когнитивтік және мәдени мазмұнға ие болуында көрінеді. Әрбір тұрақты тіркес белгілі бір бейнелі ойлау моделіне негізделеді және ол білім алушының мағынаны интерпретациялау қабілетін қалыптастырады. Осыған байланысты фразеологиялық бірліктерді меңгеру тілдік дағдыларды ғана емес, тілдік ойлауды дамыту үдерісі ретінде қарастырылуы тиіс. Мұндай тәсіл білім алушының жаңа тілдік бірліктерді өз бетінше түсіну және қолдану қабілетін қалыптастырып, оның лексикалық құзыреттілігін тереңдетеді [7].

Фразеологиялық бірліктерді оқытудың дидактикалық негіздері оқыту принциптері, әдістері және кезеңдерінің өзара байланыста жүзеге асуын талап етеді. Оқыту үдерісін кезең-кезеңімен ұйымдастыру білім алушының қабылдауынан бастап, белсенді қолдануына дейінгі дағдыларды жүйелі қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әсіресе контекстке негізделген оқыту, салыстыру, диалогтық жаттығулар мен рөлдік ойындар фразеологиялық бірліктерді саналы меңгеруге және оларды сөйлеуде еркін қолдануға жағдай жасайды. Мұндай ұйымдастыру тілдік білімнің практикалық сипат алуын қамтамасыз етіп, білім алушының коммуникативтік әрекетін жандандырады.

Зерттеу нәтижелері фразеологиялық бірліктерді оқытуды тек лексикалық материалды меңгерту құралы ретінде емес, тілдік жүйені қалыптастырудың негізгі механизмі ретінде қарастыру қажеттігін көрсетеді. Дәл осы тілдік бірліктер арқылы білім алушы тілдің ішкі заңдылықтарын, мағыналық байланыстарын және қолданылу логикасын түсіне бастайды. Бұл фразеологиялық бірліктердің тіл меңгерудегі ерекше орнын айқындайды және оларды оқыту үдерісінде жүйелі түрде енгізудің маңыздылығын дәлелдейді.

Қазақстандық білім беру жүйесі жағдайында фразеологиялық бірліктерді оқыту шет тілін меңгерудің сапасын арттырудың маңызды бағыты ретінде қарастырылуы тиіс. Көптілді білім беру контекстінде мұндай тілдік бірліктерді меңгеру білім алушылардың мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға, олардың тілдік икемділігін арттыруға және халықаралық коммуникацияға бейімделуіне ықпал етеді. Сонымен қатар фразеологиялық бірліктерді оқытуды заманауи педагогикалық тәсілдермен және цифрлық технологиялармен ұштастыру олардың тиімділігін арттырып, білім беру тәжірибесінде кеңінен қолданылуына мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мұхамбетова С. Қ. Педагогика және педагогикалық технологиялар. Алматы, 2013. – 240 б.
2. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 273 p.
3. Fernando C. Idioms and Idiomaticity. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 265 p.
4. Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – 338 p.
5. Nation I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 477 p.
6. Schmitt N. Vocabulary in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 224 p.
7. Wray A. Formulaic Language and the Lexicon. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 318 p.